

Fragebogen

verfasst von

Herrn Professor Dr. J. Weismann

in Leipzig.

Die nachfolgenden Fragen wollen Erfahrungen sammeln, nicht Urtheile; die Antworten sollen andererseits ein Urtheil ermöglichen: wie in der Praxis die Mündlichkeit des Verfahrens sich entwickelt und bewährt hat. Darin liegt die eigenthümliche Schwierigkeit der Fragestellung, die mit — freilich nicht ganz festen — Begriffen wie „häufig“, „regelmässig“ viel zu operiren gezwungen ist. Ob es gelungen, namentlich zwischen zu allgemeiner — und darum unbestimmter und eine ausreichende Antwort nicht verbürgender — und zu spezieller — und darum beschränkender und unvollständiger oder in Unwesentliches sich verlierender — Fragestellung die rechte Mitte zu halten, muss der Erfolg lehren.

Die Fragen sind zu grösseren Gruppen zusammengefasst, deren Gegenstand jedesmal in einer Note bezeichnet ist. Die Spezialfragen wollen nur Direktiven geben. Es ist ganz dem Ermessen des Antwortenden anheimgegeben, ob er jede derselben einzeln beantworten oder, durch sie nur geleitet, die gesammte Fragengruppe durch eine zusammenfassende Antwort erledigen und dabei auch ihren Gegenstand in solchen Beziehungen erfassen will, in denen eine besondere Frage nicht gestellt ist.

Anregung zu künftigen Fragen wird mit besonderem Dank empfunden werden.

I.¹⁾

Ist es die Regel, dass die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze vorbereitet wird, die das Wesentliche der Partei-erklärungen enthalten?

¹⁾ Vorbereitung der mündlichen Verhandlung.

Sind Parteianträge auf Vertagung häufig; welche durch die Unzulänglichkeit oder Verspätung vorbereitender Schriftsätze veranlasst sind?

In welcher Weise benutzt das Gericht die bei ihm hinterlegten vorbereitenden Schriftsätze? Liest sie nur der Vorsitzende, um sich für die Leitung der Verhandlung vorzubereiten? Auch ein vor dem Termin bestellter Referent (Urtheilsverfasser)? Oder nehmen alle Mitglieder des Kollegiums davon Kenntniss?

Pflegt das Gericht auch von Amtswegen zu vertagen, wenn es die Verhandlung für nicht genügend vorbereitet erachtet? Sind solche Vertagungen von Amtswegen häufig?

II.²⁾

Werden die Termine auf bestimmte Stunden angesetzt? Wenn ja, ergeben häufig sich Unzuträglichkeiten (Pausen der Gerichtsthätigkeit) aus Vertagung, Zirkumduktion von Terminen?

III.³⁾

Wird es mit dem Erfordernisse des freien Vortrags von Seiten des Gerichts streng genommen? Sind die Anwälte bestrebt, ihre Vorträge in völlig freier Rede zu halten? Gestattet ihnen das Gericht, die vorbereitenden Schriftsätze abzulesen? Suchen sie den freien Vortrag dem Gang der vorbereitenden Schriftsätze anzuschliessen? Fordert das Gericht auch den Vortrag von Rechnungen, Verzeichnissen, Anschlägen u. dergl.

4) Wird in jedem Termine die ganze Verhandlung erneuert? Geschieht dies wenigstens dann, wenn seit dem letzten Termin eine längere Zeit verstrichen ist? Oder findet nur eine

²⁾ Termine.

³⁾ Mündliche Verhandlung.

⁴⁾ Insbesondere: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung durch mehrere Termine und nach einer Beweisaufnahme.

Bezugnahme auf das früher Vorgetragene statt? Oder nicht einmal solche? Oder wird der wiederholte Parteivortrag ersetzt durch ein Resumé des Vorsitzenden? Werden in jedem Termine wenigstens die Anträge von Neuem verlesen? Ist es Regel und hält das Gericht darauf, dass auf Grund einer Beweisaufnahme eine wirkliche Verhandlung sich entwickelt, unter Darlegung des Streitverhältnisses?

5) Wenn ein Wechsel im Richterpersonale eintritt, wird dann stets die ganze Sache von Neuem verhandelt? Oder greift statt dessen auch wohl ein Referat des Vorsitzenden Platz, unter Zustimmung der Parteien? Werden die vom anders besetzten Gericht erlassenen Entscheidungen, insbesondere Beweisbeschlüsse, zur Ausführung gebracht? Werden die Beweisaufnahmen benutzt, welche vor dem andes besetzten Gerichte stattgefunden haben? Oder werden prinzipiell die Beweisaufnahmen erneuert?

IV.6)

Ist das Gericht von der Befugniss des § 48 des Gerichtskostengesetzes — des § 251 Abs. 2 C.P.O. Gebrauch zu machen, die Bestimmung des § 252 C.P.O. anzuwenden häufig veranlasst?

V.7)

Neigt das Gericht zur Anordnung eines vorbereitenden Verfahrens? Oder macht es davon nur in ausnahmsweise umfangreichen und verwickelten Sachen Gebrauch?

5) Wechsel im Richterpersonale.

6) Wird die mit der Mündlichkeit ja eng verbundene Zulässigkeit nachträglichen Vorbringens von den Parteien missbraucht? Erweisen die vom Gesetze dagegen gewährten Repressivmittel sich als ausreichend? Die Frage ist darauf abgestellt, ob von diesen Repressivmitteln das Gericht Gebrauch zu machen häufig Veranlassung habe.

7) Je schwerer die Aufgaben empfunden werden, welche die Mündlichkeit stellt, desto lieber und öfter wird das Gericht von den Erleichterungsmitteln Gebrauch machen, welche das Gesetz ihm bietet.

Greift es häufig zu Trennung oder Beschränkung der Verhandlung (auf selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel), zu Zwischenurtheilen (über selbständige Angriffs- und Vertheidigungsmittel)? Oder geschieht dies nur in aussergewöhnlichen Fällen?

VI.⁸⁾

Betrachtet das Gericht als erhebliche Schwierigkeit im Sinne des § 340 Nr. 2 C.P.O. schon den grösseren Umfang der Beweisaufnahme und die Geschäftsbelastung des Gerichts? Sind Beweisaufnahmen durch beauftragte oder ersuchte Richter häufig?

VII.⁹⁾

Benutzt das Gericht die Protokolle eines vorbereitenden Verfahrens — die Protokolle über nicht vor dem Prozessgericht erfolgte Beweisaufnahmen — Beweisurkunden, nur wenn und insoweit sie von den Parteien vorgetragen sind? Genügt ihm an Stelle des Vortrags die Bezugnahme der Parteien auf solche Schriftstücke?¹⁰⁾

VIII.¹¹⁾

Machen die Parteien häufigen Gebrauch von der im § 270 C.P.O. ihnen gewährten Befugniss, protokollarische Feststellungen zu bewirken? Insbesondere von in vorbereitenden Schriftsätzen nicht enthaltenen oder davon abweichenden Erklärungen?

¹²⁾ Pflegen die Richter über den Inhalt der mündlichen

⁸⁾ Scheitert nicht oft die strikte Durchführung des Prinzips der Unmittelbarkeit an der Geschäftslast des Gerichts?

⁹⁾ Mündlichkeit in Bezug auf Protokolle und Urkundenbeweis.

¹⁰⁾ Inwieweit ist C.P.O. § 267 auch auf die Vorschriften über Mündlichkeit des Verfahrens anwendbar? Die Lösung lässt sich wohl kaum in einer einfachen Formel geben, sondern erheischt sorgfältige Prüfung der verschiedenen Funktionen der Mündlichkeit. Es zielen auf diesen Punkt mehrere Fragen; vgl. z. B. auch den Text zu N. 5.

¹¹⁾ Beurkundung.

¹²⁾ Insbesondere Thatbestand des Urtheils.

Verhandlung schriftliche Notizen zu machen? Bieten dieselben für die Fertigung des Thatbestandes eine genügende Unterlage?

Lässt — wenigstens in verwickelteren Sachen — das Gericht bei der Feststellung des Thatbestandes eine Mitwirkung und Kontrolle der Parteien eintreten?¹³⁾ In der Weise, dass der Vorsitzende oder der „Referent“ am Schlusse der Verhandlung den Inhalt derselben resumirt? Oder so, dass, bei Vertagung, ein schriftlicher Thatbestandsentwurf vor der Schlussverhandlung den Parteien — etwa durch Hinterlegung auf der Gerichtsschreiberei — zugänglich gemacht wird? Oder dass ein solcher in der Schlussverhandlung zum Vortrage gebracht wird?

Wird der Thatbestand vom Kollegium in berathender Sitzung festgestellt? Wird der Berathung der Entscheidung ein schriftlicher Thatbestand zu Grunde gelegt? Sind bei Feststellung des Thatbestandes Zweifel über den Inhalt der Verhandlung oder Differenzen unter den Gerichtsmitgliedern häufig? Wie werden solche gelöst? Findet zu diesem Behufe Wiedereröffnung der Verhandlung und Befragung der Parteien statt?

Sind Anträge auf Thatbestandsberichtigung häufig? Und mit Erfolg?

Macht das Gericht die Anfertigung eines in sich vollständigen Thatbestandes sich zur Regel oder, soweit möglich, die Bezugnahme auf die vorbereitenden Schriftsätze?

IX.

Kommt es öfter vor, dass bei Berathung des Urtheils die Nothwendigkeit sich ergibt, die Verhandlung wieder zu eröffnen, weil die Sache noch nicht vollständig instruirt erscheint?¹⁴⁾

¹³⁾ Solche ist vom Gesetze weder vorgesehen noch ausgeschlossen; im Folgenden sind einige Methoden angedeutet, welche beim Landgericht Leipzig sich bewährt haben.

¹⁴⁾ Der Fall müsste häufig sein, wenn die Anforderungen zu hohe

X.¹⁵⁾

Ist es Regel, dass gleich nach der mündlichen Verhandlung oder doch an demselben Sitzungstage die Entscheidung verkündet oder doch berathen wird? Werden die Fristen für die Verkündung (C.P.O. § 281) — für die Abfassung (C.P.O. § 286 Abs. 2) des Urtheils streng eingehalten? Erweisen sie häufig sich als zu knapp?

wären, welche die Mündlichkeit an Fassungskraft und Umsicht der Beteiligten stellt. Ein sichereres Ergebniss würde in dieser Beziehung unzweifelhaft eine Befragung der Berufungsinstanzen liefern, auf welche aber die jetzige Enquête nicht erstreckt werden soll.

¹⁵⁾ Zeitpunkt der Entscheidung.
